

**IMKONIYATI CHEKLANGAN MIJOZLARGA TURIZM XIZMATLAR
KO'RSATISHI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI**

Narinbayeva G.K.

dotsent

Toshkent davlat agrar universitet

Sultonamirova Hilolaxon Saidazizxon qizi

magistrant

Toshkent davlat agrar universitet

Annotatsiya .Ushbu maqolada "Imkoniyati cheklangan mijozlar" kimlar, bu kabi sayyohlar turizmدا qay tartibda guruhlanishi haqida fikr va mulohazalar keltirilgan. Imkoniyati cheklangan sayohatchilarga turizm xizmatlari ko'rsatishda talab etiluvchi qulayliklar batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Imkoniyati cheklangan mijozlar, turizm xizmat ko'rsatish, turizm qulayliklar, imkoniyatli turizm

Аннотация. В данной статье представлены идеи и мнения о том, кем являются «клиенты с ограниченными возможностями» и как они группируются в туризме. Подробно описаны удобства, необходимые при оказании туристических услуг путешественникам с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: клиенты с ограниченными возможностями, туристические услуги, туристические удобства, туризм с возможностями.

Abstract.This article presents ideas and opinions about who "customers with disabilities" are and how they are grouped in tourism. The facilities required in the provision of tourism services to travelers with disabilities are described in detail.

Key words: customers with disabilities, tourism services, tourist facilities, tourism with opportunities.

“Imkoniyati cheklangan” atamasi nogironligi bor shaxslarga nisbatan qo'llaniluvchi keng ma'noli nom hisoblanib, turizm xizmatlari ko'rsatuvchi korxonalar

yoki shaxslar bu turdagi mijozlarga alohida yondashuv bilan xizmat ko'rsatishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Dunyo miqyosida Turizm xizmatlarining bu ko'rinishi "Accessible tourism" deb ataladi va bir necha guruhlarga bo'lib o'rganiladi. Accessible tourism – ingliz tilidan tarjima qilinganda "Imkoniyatli turizm" degan ma'noni anglatib, undan imkoniyati cheklangan shaxslar bilan birgalikda, cheklanmagan turistlar ham birdek foydalanish huquqiga ega bo'ladilar. Simon Darsi va Treysi J. Diksonlarning "Turizmga butun hayot yondashuvi: qulay turizm tajribalari uchun misol" maqolasidagi fikrlariga ko'ra, Imkoniyatli turizm imkoniyati cheklangan turistlarga barchadek ko'ra olish, harakatlanish, eshitish va ruhiy sog'lom yondashish imkonini beradi. Unda imkoniyati cheklangan mijozlar endilikda huddi boshqa ruhan va jismonan sog'lom shaxslardek mustaqil sayohat qila oladilar, turistik maxsulotlardan va xizmatlardan barcha bilan teng ravishda foydalana oladilar. Ushbu turizm yo'nalishi nafaqat imkoniyati cheklangan - nogironligi mavjud insonlar, balki katta yoshli turistlar yoki ko'p farzandli oilalar uchun ham qo'l keladi.

Imkoniyati cheklangan sayyohlarni guruhlash uchun ularni asosan uchta jihatlari bo'yicha ko'rib chiqish taklif etiladi:

- jismoniy cheklanganlik
- sensor cheklanganlik (ko'rlik, karlik, soqovlik)
- aloqaga kirishishda cheklanganlik (genetik va genetik bo'lmagan sindromlar, muloqotga kirishishda qiynaluvchi, misol uchun autistik spektrga ega shaxslar)

Jismoniy cheklangan mijozlarga taklif etiluvchi qulayliklar sirasiga aravacha, yurish moslamalari yoki tutqichlar kabi yordamchi moslamalarni sanab o'tish mumkin. Sensor cheklangan mijozlar uchun taklif etiluvchi qulayliklarga eshitish va ko'rishni osonlashtiruvchi yoki o'rnini bosuvchi qurilmalar kiradi. Aloqaga kirishishda cheklanganligi mavjud mijozlarga esa sindromlaridan kelib chiqqan holda qulayliklar yaratib beriladi, xususan, baland ovozlar, yorug'lik yoki olomondan qo'rquvchi mijozlar uchun maxsus shovqin o'tkazmaydigan kutish zallari yoki hiyobonlar taklif etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Umumiy qilib ko'rib chiqiladigan bo'lsa, turar-joy turistik sayohatning katta qismini egallaydi. Shunday ekan, turistik xizmat ko'rsatuvchi sifatida Imkoniyatli turizmni ta'minlay olishda turar-joyi to'g'ri tashkil qilish juda muhim hisoblanadi. Talablar haqida aytilsa, ADA - "American Disabilities Association" ning ta'kidlashicha, imkoniyati cheklangan mijozlarga moslashtirilgan binolarning kirish eshiklarining kengligi eng kamida 32 dyuymni tashkil etishi lozim (1 dyuym=2,54sm). Kirish eshiklariga olib boruvchi yo'l zinapoyani talab etadigan bo'lsa, 1:12 dan ortiq bo'lmagan nisbat bilan barqaror rampa (aravachada chiqish uchun moslama) qurilishi kerak hisoblanadi. Kirish eshigining tutqichlari yopiq musht bilan ham ochiladigan, 48 dyuymdan baland bo'lmagan balandlikda joylashgan bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda muqobil boshqa kirish yo'li mavjud bo'lsa, u maxsus belgilar bilan yaqqol ko'rsatib qo'yilgan bo'lishi shart qilinadi. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida Kirish yo'lini mebellardan halos qilinadi.

Hammomlar va xojatxonalar. Imkoniyati cheklangan mijozlarga moslashtirilgan mexmonxonalarining hammom eshiklari kamida 32 dyuym kengligida bo'lishi tavsiya etilib, dush, rakovina va xojatxonaga 36 dyuym kengligida yo'l qoldirilgan bo'lishi lozim. Hojatxona o'rindig'ining balandligi 17 dyuym bo'lishi va ularning orqasi va yonida tutqichlar o'rnatilgan bo'lishi tavsiya qilinadi. Rakovina aylanasining balandligi 34 dyuymdan oshmasligi lozim hisoblanib, jömraklar yopiq musht bilan ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Sovun dispenserlari, sochiqlar hamda gigiyena vositalari qo'l yetadigan joyda ekanligiga va yopiq musht bilan foydalanishga yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilish zarur. Vannaxonalar tutqichlar, o'rindiqlar va yechiladigan dush bilan jihozlanishi kerak. Xonaga to'liq ko'rinishni aks ettiruvchi toshoyna ham qo'yiladi.

Imkoniyatlari cheklangan mijozlarga tur taklif qilish uchun yuqorida sanab o'tilgan bir qancha talablarga mos keluvchi turar joy, ovqatlanish joyi, transport vositalari va hordiq zonalarini qidirib topish, muqobilini tanlab ularni ayni mijoz aytgan vaqt uchun bron qilish qiyin va ko'p vaqt oluvchi amaliyot hisoblanishi

mumkin, shu sababdan ham bu turdagi mijozlarimizning sayohat qilish ko'rsatkichlarini pas deya olamiz. Mos xizmatlar va shinam interyer yaratish bilan ko'plab turistlar jalb qilinishi ko'zda tutiladi. " Imkoniyatli turizm xizmatlari taqdim qilishning ilk bosqichi fikrlash doirasini kengaytirish hisoblanib, imkoniyati cheklangan sayyohlar hayoti va talablari haqida bosh qotirish tavsiya etiladi. Ikkinchi bosqich esa, universal dizaynni yaratishdir" deydi Stefan Klaskiy, turistik xizmatlar taklif etuvchi mexmonxonalariga sifat darajasini oshirish, maxsulot va resurslardan maksimal darajada foydalanish bo'yicha yordam beruvchi Mobility Mojo kompaniyasining bosh direktori. Bu turdagi mijozlarning mavjudligi va ularning soni tobora ortib borayotganini hisobga oladigan b'olsak, ularni ham alohida bozor segmenti sifatida qabul qilib, mos takliflar bera olish salohiyatiga ega turizm xizmatlari ishlab chiqilishi kerak. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya va Yevropa mamlakatlari, qolaversa Birlashgan Arab Amirligida imkoniyati cheklangan turistlarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan bir qancha turistik agentliklar o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Misol tariqasida, Amerikaning "Wheel the world" (dunyoni aravachada aylanib chiq) loyihasi yiliga bir qancha imkoniyati cheklangan turistlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu turdagi loyihalar umumiy shaklda quyidagilarni taklif qiladi:

- **Hamrohlik**

Firmaning maxsus hodimlari/Gid hamrohlari xizmati.

- **Transportatsiya**

Moslashtirilgan y'lovchilik transportlari, aravachalar va yordamchi hassalar mavjud ulovlar.

- **Yuvinishxonalar**

Uzoq y'olni bosib otishga t'og'ri keluvchi safarlarda, qisqa masofalarda qulay va mos ravishda jihozlangan yuvinish xonalarining ta'minlanishi.

- **Joylar**

Aravachalar harakati uchun qulay, parametrlari mos b'olgan binolar va boshqa maskanlarni taklif qilinishi. Ushbu qulayliklar umumiy hisoblanib, barcha

ko‘rinishdagi, ya’ni jismonan va ruhan imkoniyati cheklangan turistlarga birdek mos keladi.

Xulosa qilamizki, imkoniyati cheklangan mijozlar sayohat qilishini to‘sib turuvchi omillardan biri bu ularga muqobil takliflarning berilmasligi deya olamiz, ya’ni holatlaridan va cheklanganliklaridan kelib chiqqan holda, barcha ehtiyojlarini qoplay oladigan xizmat turlarini tashkil etilmaganligi yoki bunda kamchiliklarga yo‘l qo‘yilishi deya olamiz. Bu kabi imkoniyatlarning yaratilganligi imkoniyati cheklangan turistlarning sayohat qilishga bo‘lgan rag‘batini oshirgan holda, safar qilish bilan bog‘liq bo‘lgan havotirlarini sezilarli ravishda kamaytirishga yordam beradi va yurtimizdagi ichki va tashqi turistlar oqimi ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir o‘tkaza oladi degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. “Journal of hospitality and tourism” Simon Darcy, Tracey J.Dickson

URL: https://www.researchgate.net/publication/235993187_A_Whole-ofLife_Approach_to_Tourism_The_Case_for_Accessible_Tourism_Experiences

2. “Wheel the world” travel agency.

URL:<https://www.google.com/gasearch?q=wheel%20the%20world&tbm=&source=s h/x/gm2/5>

3. Case study: Mobility Mojo Stephen Cluskey and Noelle Daly

URL: <https://www.socialentrepreneurs.ie/case-study-mobility-mojo-stephen-cluskey-noelle-daly/>